

MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB ETISHNING JAHON TAJRIBASI

K.Z.Muzaffarova,

Xalqaro innovatsion universiteti, "Iqtisodiyot va moliya" kafedrasi mudiri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20425606>

Jahondagi geoiqtisodiy parchalanish, global investitsiyalar manzarasini o'zgartirmoqda. Savdo tarmoqlarining bo'linishi, me'yoriy-huquqiy rejimlarning farqlanishi va xalqaro ta'minot zanjirlarining transformatsiyasi kuzatilmoqda. Bu o'zgarishlar natijasida ba'zi mamlakatlar global qiymat zanjiriga bog'langan sanoatga kirib kelayotgan investitsiyalardan foyda ko'rayotgan bo'lsa, boshqalar global iqtisodiyotga qo'shilishda qiyinchiliklarga duch kelmoqda. O'tgan yili to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar hajmi jahon bo'yicha 10%ga, rivojlanayotgan mamlakatlarda esa 7%ga qisqardi. 2024 yil uchun prognozi ham xavotirli: o'sish sur'atlarining sekinlashishi, savdo va geosiyosiy keskinlikning saqlanib qolishi kutilmoqda¹.

Jahonda global iqtisodiy taraqqiyotning hozirgi bosqichining o'ziga xos xususiyati shundaki, jahon moliya tizimining rivojlanish mexanizmi, birinchi navbatda, uning faoliyatini tavsiflovchi o'zgarishlar ta'sirida shakllanmoqda. Ularga: birinchidan, jahon iqtisodiyotining globallasuvi, bu bir vaqtning o'zida bir nechta rivojlanayotgan bozorlarda faoliyat yurituvchi va investitsiya kiritilgan mamlakatlarda moliyaviy vaziyatni beqarorlashtirishga qodir bo'lgan xalqaro investorlarning yangi sinfini paydo bo'lishiga imkon yaratadi; ikkinchidan, xalqaro moliya bozorining yuqori darajadagi rivojlanishi va uni tartibga solish bo'yicha tegishli institutsional tuzilma o'rtasidagi nomuvofiqlik; uchinchidan, rivojlanayotgan mamlakatlarda moliya bozorlarini davlat tomonidan tartibga solish samaradorligini pasaytiradigan offshor moliya markazlarining kengayishi; to'rtinchidan, XVF va boshqa xalqaro institutlarning moliyalashtirish dasturlarini amalga oshirish natijasida kelib chiqadigan manfaatlar to'qnashuvining kuchayishi, bu holat inqirozli vaziyatlarni bartaraf etishda investorlarning o'zaro hamkorligini murakkablashtirmoqda.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida mamlakatimizda, xususan uning Qashqadaryo viloyatida nvestitsiyalardan samarali foydalanish hamda mintaqainvestitsiya muhitini yanada yaxshilash, uning jozibadorligini oshirish,

¹ https://unctad.org/system/files/official-document/wir2024_overview_ru.pdf.

ining eksport hajmlarini oshirish bo'yicha yangi tizim yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekistonda YuNKTAD ma'lumotlariga ko'ra, aholi jon boshiga to'g'ri keluvchi TTXIlar barqaror oshib borgan bo'lsada, hali rivojlanayotgan mamlakatlar o'rtacha darajasiga yetganicha yo'q. Jahon mamlakatlariga jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalar tahlili natijalaridan ko'rish mumkinki, mamlakatimiz iqtisodiyotiga chet el investitsiyalarini keng va faol jalb qilish uchun hali foydalanilmagan imkoniyatlar va yetarli zaxiralar mavjud. Shu nuqtai nazardan 2030 yilgacha bo'lgan davrda "Mamlakatimizda 250 milliard dollarlik investitsiyalarni o'zlashtirish, jumladan 110 milliard dollar xorijiy investitsiyalar va 30 milliard dollar davlat-xususiy sheriklik doirasidagi investitsiyalarni jalb qilish"² vazifasi qo'yilgan.

TTHIlar qabul qilayotgan mintaqa iqtisodiyotiga ijobiy natijalar keltirishi borasida jiddiy dalillar mavjud bo'lishiga qaramay, ularning o'tish davri iqtisodiyotini boshdan kechirayotgan mintaqalar iqtisodiyotiga ta'siri kapital oqimi nuqtai-nazaridan chuqurroq va xolisona baholashni talab etadi. Qayd etish lozimki, ayrim iqtisodiy tizimlarda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning ta'sir xususiyati va ko'lami hudud iqtisodiy rivojlanish bosqichi, amalga oshirilayotgan iqtisodiy siyosat hamda umumiy biznes muhitining holati bilan aniqlanadi. Ushbu xususiyatlar o'zaro yaqqol farqlapgan bo'ls, ichki iqtisodiyot uchun TTXIlarining ta'siri va ular tufayli olingan foyda har bir alohida mintaqada turlicha bo'ladi.

Chet el investitsiyalarini faol jalb qilish mintaqaning jahondagi iqtisodiy raqobatdoshligini oshirishda asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Jumladan, jahon tajribasida ham Malayziya, Tayland, Indoneziya, Filippin va Singapur iqtisodiyotini 1985-2000 yillardagi holatini tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, TTXI va raqobatdoshlik o'rtasida 2 tomonlama bog'liqlik mavjud bo'lib, ya'ni bir tomondan TTXI qabul qiluvchi mintaqaning raqobatdoshligini oshirsa, ikkinchi tomondan mintaqaning raqobatdoshligi TTXIarni yirik hajmda jalb qilishga yordam beradi³. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev ta'kidlab o'tganlaridek, "... mamlakatimizga investitsiyalarni jalb qilish borasidagi ishlarning samaradorligi, bu sohadagi muammolar, to'siq va g'ovlarni bartaraf etish, investitsiyaviy muhitni yaxshilash bo'yicha tegishli idoralarning mas'uliyatini oshirish choralarini ko'rishi maqsadga muvofiq bo'ladi"⁴.

² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 11 sentabrdagi PF-158-son "O'zbekiston-2030 strategiyasi to'g'risda"gi Farmoni / <https://lex.uz/ru/docs>.

³ Ishak Yussof and Rahmah Ismail 'Human resource competitiveness and inflow of foreign direct investment to the ASEAN region', Asia-Pacific Development Journal Vol. 9, No. 1, June 2002, Department of Economic Development, Faculty of Economics, National University of Malaysia, Bangi, Selangor, Malaysia

⁴ Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. - Toshkent: «O'zbekiston» NMIU, 2017. – 92 b.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda, shuningdek, Yevropa davlatlari tajribasi muhimdir. Xorijiy investitsiyalarning mamlakatga kirib kelishini ta'minlashda hududning investitsion muhit jozibadorligida Irlandiyaning tajribasi muhimdir. Irlandiya barqaror iqtisodiyoti, past darajadagi korrupsiya va qulay investitsiya muhiti tufayli xorijiy investitsiyalarni jalb qilish bo'yicha yetakchilardan biri hisoblanadi. Xususan, Irlandiya o'zining yuqori texnologiyali tarmoqlariga, jumladan, dasturiy ta'minot ishlab chiqish va biotexnologiyaga investitsiya qilishi bilan boshqa davlatlardan ajralib turadi. Bundan tashqari, Irlandiya xalqaro tashkilotlar bilan investitsiyalarni jalb qilish sohasida faol hamkorlik qilmoqda, bu esa uning iqtisodiyotini rivojlantirish va xalqaro aloqalarni mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

O'zbekistonda qulay investitsiya muhitini yaratilishi uchun keng harakat qilinmoqda, bu borada xorijiy investorlarga moliyaviy imtiyozlar va huquqlar berilmoqda, bozor infratuzilmasi shakllantirilmoqda. Yuqorida rivojlangan davlatlarni tahlili bizga shuni beradiki, O'zbekiston xorijiy investitsiyalarni jalb etishda:

- makroiqtisodiy va siyosiy barqarorlikni ta'minlashi;
- investorlar uchun zarur infratuzilmalarning tashkil etilishi;
- bozorlarning jozibadorligi va optimal logistika tizimini ta'minlashi;
- xom-ashyo bazasi va undan foydalanish imkoniyatini ta'minlashi;
- malakali ishchi kuchini ta'minlash uchun oliy ta'limni rivojlantirishi;
- investorlar uchun soliq va bojxona tulovlari bo'yicha imtiyozlar yaratishi;
- investorlarni huquqlarini ta'minlashi lozim.

Yuqoridagilardan kelib chiqib shunday xulosaga kelish mumkinki, O'zbekiston investitsiyalarni jalb etish bo'yicha jahon tajribasidan faol foydalanib kelmoqda, jumladan, mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlik siyosati, kichik tadbirkorlik va biznes rivojlanishi uchun qulay sharoitlar yaratmoqda, juda ko'plab investitsiya dasturlari ishlab chiqilmoqda.